

“Die dritte Belagerung Sevastopol’s”¹: wie Geschichtsmymen im Internet ‘von unten’ weitergeschrieben werden

TATJANA HOFMANN
Humboldt-Universität, Berlin

*Sevastopol' kann man zerstören,
Sevastopol' kann man verraten,
Sevastopol' kann man töten,
aber niemals besiegen!!!
(Sevastopol.info "Politika")²*

*Севастополь можно ломать,
Севастополь можно предать,
Севастополь можно убить...
Но нельзя его победить!!!*

Streitpunkt Sevastopol'

Seit der offenen militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und Georgien im August 2008 warfen insbesondere westliche Medien die Frage auf, ob die Krim der Schauplatz eines nächsten analog verlaufenden Konflikts sein könne.³ Ausgehend von einer Parallele zu der Konstellation in Abchasien und Südossetien entstehen rhetorische Figuren, die auf die emotionale Ebene übergreifen und die potentielle Angst vor einer Wiederholung der Kriegshandlungen als Fakt festschreiben. Die Gefahr sei bis vor kurzem hypothetisch gewesen, nun aber real. Die Anspannung steigt weiter, wenn extreme Stimmen von russischer Seite zitiert werden.⁴

¹ Tabačnik (2008).

² Die Übersetzungen dieses und der folgenden Zitate sind von mir, T. H.

³ Exemplarisch sei hier erwähnt Steinmeier (2008) "Frank-Walter Steinmeier fordert nach dem Georgienkrieg eine Präsenz der EU auch auf der Krim". Vgl. auch Schuller (2008).

⁴ Der so genannte "Fünf-Tage-Krieg" zwischen Russland und Georgien wurde von einer intensiven propagandistischen Schlacht im Internet begleitet. Zum Arsenal der eingesetzten Mittel beider Seiten gehörten etwa das Hacken von Websites oder die Verbreitung von diffamierenden Videos über *Youtube* und andere soziale Netzwerke.

Die Schlagwörter aus dem russischnationalen Lager beschwören wiederum den Westen, vor allem USA und NATO, als Feindbild herauf. Die Palette reicht von Kosovo- und Genozidvergleichen bis zu Erpressungsformulierungen. Die Krim werde sich erheben, wenn die Ukraine der NATO beitrifft – das Motiv der „dritten Belagerung“ des Militärstützpunkts Sevastopol⁵ ist virulenter geworden als noch in den 1990er Jahren, als der Widerstand gegen die Ukrainisierungsmaßnahmen bereits in regelmäßigen Protestaktionen zum Ausdruck kam.

Vom offenen Streit zwischen der Ukraine und Russland um Sevastopol⁵, der sich nach der Georgien-Krise verstärkt habe, spricht auch der Politikwissenschaftler Rainer Lindner. Als zentrale Gründe für den Konflikt sieht er die „divergierenden sicherheitspolitischen Interessen Russlands und der Ukraine in der Schwarzmeerregion, die Beanspruchung der Halbinsel durch patriotisch-nationalistische Vertreter der russischen Politik, die widerstreitenden wirtschaftlichen Interessen russischer Investoren und ukrainischer Oligarchen, die Kollision von Interessen der Nato und Russlands im Kontext der Nato-Erweiterungsdiskussion und die ungeklärte Frage des Standorts der Schwarzmeerflotte“ (Lindner 2008, 11-12).

Die statistischen Umfragen, die Lindner zitiert, zeigen eine Divergenz innerhalb der politischen Einstellungen der ukrainischen Bevölkerung. Mit Mykola Rjabčuk handelt es sich um einen Zustand der Zerrissenheit, bei dem regional unterschiedliche Identitätsvorstellungen auf dem Territorium eines Staates miteinander konkurrieren (Rjabtschuk 2005).

Kulturelle Defensive

Im Folgenden wird der Blick von statistischen Umfragen und Handlungsempfehlungen auf eine ethnologische Mikroperspektive gerichtet, wofür das Medium des Internet eine adäquate Plattform bietet, indem es alltagskulturelle, künstlerische und politische Ausrichtungen der Stadtdarstellung vereint. Die Wahl der Gegenstandsperspektive steht möglicherweise konträr zum dominierenden und exklusiven westlichen Mediendiskurs, in welchem Russlands kulturelle Behauptungsansprüche einer postkolonial gefärbten Kritik unterliegen. Hier soll jedoch die Position der überwiegend russischsprachigen Einwohner Sevastopol's ebenso nachvollzogen werden wie die der ukrainischen Interessenseite; die krimtatarische wird aus Platzgründen ausgeklammert.

Die Analyse des Selbstverständnisses der 'Anderen' erscheint legitim nicht nur wegen der Marginalität von öffentlichen Meinungsbildern, welche die innerrussische Sicht berücksichtigen, ohne sie absolut zu stellen.⁵ Die beinahe performative Zuschreibung der Feindbild-Funktion an Russland lässt die verschiedenen Interessen stark hervortreten, verstellt jedoch die Sicht auf die in der Ukraine besonders starke Überlagerung diverser, von den Akteuren selbst definierter Motivationen für geopolitische Absichtsäußerungen.

Anstatt Sevastopol⁵ als Marinestützpunkt und damit als Ausgangspunkt für militärische Kampfhandlungen zu begreifen, kann man die aggressionsgeladene Rhetorik von der „dritten Belagerung“ auch als Ausdruck einer – vor allem *kulturell* – defensiven Lage der Krim im Allgemeinen und Sevastopol's im Besonderen auffassen. Die über Jahrhunderte gefestigte

⁵ Bis auf Alexander Rahr wird eine solche Position von differenziert argumentierenden westlichen Politologen kaum eingenommen. Linke Zeitungen wie die „Junge Welt“ tendieren zur Einseitigkeit.

Interpretation jeglicher, mit der Hafen- und Militärstadt in Verbindung stehender künstlerischer Erzeugnisse als 'nationales Kulturgut' hat ihre Funktionsweise zumindest zum Teil eingebüßt: Auf den Internetseiten des Sevastopol'er Stadtforums drücken die Beiträger ihre Enttäuschung über das als gering empfundene Bemühen Russlands aus, die Präsenz der russischen Kultur auf der Krim zu bewahren – was sich auch auf die Schwarzmeerflotte erstreckt, die metonymisch für die entsprechende Erinnerungskultur steht. Die traditionelle Legitimationsbasis für nationale Ansprüche ist nicht mehr selbstverständlich.

Die im russischsprachigen Internet⁶ auffällige Tendenz, die Erinnerung an die militärisch geprägte Geschichte Sevastopol's in Gegenwart und Zukunft zu retten, lässt vermuten, dass mit Hilfe der permanent dokumentierten Stadtgeschichte Teile der historischen Alltagskultur zu einer Art Hochkultur stilisiert werden sollen. Danach kann diese zum bestehenden Kanon an explizit russisch konnotierten Kulturgütern hinzugefügt werden. Damit setzen die Akteure ihren Umgang mit der lokalen Geschichte als ein selbst gewähltes Differenzmerkmal zur ukrainischen Kultur ein. Hier ist der Übergang zwischen der künstlerischen und politischen Wirksamkeit gerade im und mit Hilfe des Internets fließend.

Künstlerische Projekte suchen eher nach Alternativen in experimentellen geopolitischen Konstellationen.⁷ Sowohl multinationale Künstlertreffen als auch die zunehmende russisch-ukrainische Zweisprachigkeit in der Alltagskommunikation zeigen eine deutliche Verwebung zwischen den beschworenen "zwei Kulturen", die oft statisch in eine westukrainisch-nationale und eine russisch bzw. postsowjetisch geprägte ostukrainische geschieden werden.⁸ Bezeichnenderweise kann gerade das Internet eine geeignete Plattform für die Überschreitung des starren territorial-ethnischen Konzepts sein, wie die afrikanisch-russisch-ukrainischen Projekte des Krimbeschreibers Igor' Sid beweisen (Sid 2008).⁹

Den aktuellen Status der im 20. Jahrhundert russisch, ukrainisch und dazwischen nationalsozialistisch (vgl. Kunz 2005) besetzten Stadt diskutieren und prägen Internetdarstellungen, von denen einige hier näher betrachtet werden. Die russischsprachige Internetseite des "Sevastopol'er Stadtforums" und das Pendant für ein ukrainisches Sevastopol', die Seite der Jugendorganisation "MSNU" (Msnu.org)¹⁰, illustrieren den russisch-ukrainischen Konflikt und die Neigung der Akteure zur selektiven nationalen

⁶ Während unter "russischem Internet" Webseiten verstanden werden, die innerhalb des Territoriums der Russischen Föderation entstanden sind und betrieben werden, wird das "russischsprachige Internet" als Bezeichnung für dasjenige Segment des Internet verwendet, das nicht an territorial-staatliche Grenzen gebunden ist und von russischsprachigen Usern genutzt wird, die in, aber auch außerhalb der Russischen Föderation leben. Internet-Repräsentationen Sevastopol's auf Ukrainisch sind dann entsprechend Teil des "ukrainischen Internets". Diese Unterteilung ist in der Praxis überlappend, als heuristische Abgrenzung aber notwendig.

⁷ Der "Geopoetische Krim-Klub" (*Geopoētičeskij krymskij klub*) bietet den verhärteten Positionen eine spielerische Raumanneignung in Form von Lesungen, Performances, Fotografien, Ausstellungen etc. an und bezieht sich dabei auf Kenneth Whites Begriff und Forschungsprojekt der Geopoetik (vgl. L'archipel. Serveur d'informations de l'institut international de géopolitique).

⁸ Rjabčuk bezieht sich auf Samuel Huntington (1996).

⁹ Vgl. die Projekte unter der Leitung von Igor Sid, aktualisiert auf seiner persönlicher Seite zuletzt 20.11.2007, <<http://intellectuals.ru/sid/>>. Sid engagiert sich u.a. für die Vermarktung eines ökologischen Tourismus auf der Krim und auf Madagaskar – und denkt dabei die beiden Gebiete zusammen. Madagaskar als multikulturellen, biologischen und touristischen Traum stellt Sid in Form einer geopoetisch inspirierten Reisereportage auf Ukrainisch vor.

¹⁰ "MSNU" steht übersetzt für "Jugendunion 'Unsere Ukraine'".

Vereinnahmung. Vor der Darstellung dieser Fallbeispiele werden die wichtigsten kulturhistorischen Merkmale des Sevastopol'-Mythos und die Kritik an ihm umrissen.

Da die Internet-Akteure sich teilweise eines geschichtswissenschaftlichen Legitimationswissens bedienen, wird ein online publizierter Artikel herangezogen, der einen radikal russischnationalen Standpunkt vertritt und polarisierende Leserkommentare ausgelöst hat (Tabačnik 2008).¹¹ Ihn ergänzt der entgegengesetzte Versuch einer Dekonstruktion des Sevastopol'-Mythos von Serhii Ploky, dem Inhaber des Hruševskij-Lehrstuhls für ukrainische Geschichte an der Harvard University (Ploky 2000).

Die Ebene der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Krim bedarf einer kritischen Berücksichtigung, da es insbesondere geschichtswissenschaftliche Teilargumente sind, die die Interessenskonflikte eskalieren lassen. Daher wird die Frage aufgeworfen, ob der Krim- und Sevastopol'-Konflikt möglicherweise methodisch in einer Schleife angegangen wird, solange man den regionalen Mythos – zum Beispiel in seiner internetmanifesten Präsentation – nicht in seiner funktionellen Eigenständigkeit und kulturellen Mehrdeutigkeit betrachtet.

Sevastopol' als Teil des Krim-Mythos

Was das "russische" und das "ukrainische" Sevastopol' miteinander verbindet, ist ihre gemeinsame Teilhabe an der Mythosproduktion. Ist diese in der russischen Tradition schon seit 225 Jahren wirksam, so steht die ukrainische Umschreibung noch an ihrem Anfang, da sie erst mit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 begonnen hat und bisher eher dem politischen Diskurs überlassen wurde: Literarische Texte auf Ukrainisch, die die Krim fokussieren, sind äußerst rar.

Die ukrainische Version des Sevastopol'-Mythos setzt da an, wo die russische vermeintlich aufhört – mit dem Ziel, sie abzulösen. Die gleichberechtigte Etablierung von zwei oder mehreren (wenn man die tatarischen Ansprüche auf die Krim berücksichtigt) national-territorialen Entwürfen scheint allein schon auf Grund der ethnosymbolischen, d.h. ethnischen *und* kulturellen nationalen Identitätsdefinition ausgeschlossen zu sein.¹² Die russisch-sowjetische Konzeptualisierung der Stadt ist von offizieller ukrainischer Seite einer ablehnenden Haltung ausgesetzt, was den Sammel- und Bewahrungsdrang der Stadtforumsseite als Reaktion erklärt.¹³ Die ukrainische Re-Interpretation kann wiederum nicht als *tabula rasa* beginnen. Sie knüpft an ihre Vorgängerin an, neue Selektion und Kombination vornehmend.

Welche Markierungspunkte sind innerhalb des Krim- und Sevastopol'-Mythos relevant? In ihrer Bedeutung für die russische kollektive Identität steht die Hafenstadt für die gesamte

¹¹ Tabačnik ist nicht nur als Historiker, sondern auch als politischer Berater tätig gewesen. Er wird von Mykola Rjabčuk, einem Multiplikator des nationalukrainischen Diskurses, als ein Vertreter der sog. "Momentokratie", die eine Re-Sowjetisierung, Re-Kommunisierung und Re-Kolonisierung betreibt, kritisiert. Vgl. Tabačnik (2003, 101, 118f).

¹² Diese Definition wird in der Nationalismusforschung von Anthony D. Smith vertreten, der hinter die (narrative) Nationenkonstruktion Benedict Andersons und Eric Hobsbawms zurückgeht und die Kategorie des Ethnischen als zentralen Baustein nationaler Identitäten einbringt. Smith wird gerade in Bezug auf die Ukraine – zum Beispiel von Serhii Ploky – als theoretischer Referenzrahmen verwendet (Smith 1995).

¹³ Weitere Webseiten, die zum Teil auf ein touristisches Publikum sowie auf kommerzielle Nutzung im Allgemeinen ausgerichtet sind, zum Teil nostalgisches Selbst-Othering betreiben, sind in dieser Übersicht zu finden: *Gorodskoj internet-portal* <<http://www.sevportal.com/catalog/internet/>> (abgefragt 18 November 2008).

Krim, da sie als geografisch günstig gelegener Flottenstützpunkt nie frei von Interessenkonflikten gewesen ist und damit das Schicksal der Krim in sich verdichtet. Ende des 18. Jahrhunderts unter Katharina II. vom Osmanischen Reich erobert, hat die Krim seit Beginn ihrer Zugehörigkeit zu Russland ungeachtet ihrer peripheren Lage eine zentrale Rolle im russischen kulturellen und nationalen Bewusstsein eingenommen.

Gleichzeitig hat Sevastopol' auf Grund der dichten Symbolik, mit der die Stadt seit ihrer Gründung 1783 diskursiv ausgestattet wurde, eine semantische Position inne, die sich von den restlichen Krim-Zuschreibungen unterscheidet. Die Hafenstadt vereint in sich emphatische Krim-Topoi des Südlichen, Schönen, Exotischen (Jobst 2007) mit pathetischen Erinnerungsgesten, die auf der standhaften Verteidigung der Stadt im Krim-Krieg 1853-56 und im Zweiten Weltkrieg basieren. Die günstige Lage und die damit einhergehenden militärischen Vorzüge der Stadt sind eines der kontinuierlichsten Merkmale. In Sevastopol' befand sich der größte Warmwasserhafen der Sowjetunion. Die Schwarzmeerflotte ist für Russland bis heute von großer strategischer Bedeutung, unter anderem wegen der exklusiven Seewegversorgung. Neal Ascherson spricht vom beinahe sexuellen Begehren in Bezug auf die Halbinsel, deren Schönheit immer wieder aggressive militärische Angriffe provoziert habe (Ascherson 1995, 24).

Eine dezidiert russische mentale Vereinnahmung der Krim setzte im ausgehenden 18. Jahrhundert unmittelbar nach der Eroberung der Halbinsel ein, welche zuvor Teil des Osmanischen Reiches war. Das Motiv der "antiken Krim" ließ bei entsprechender Argumentation Raum für eine Selbstdefinition Russlands als *europäisch*. Europäisch sollte neben der Teilhabe am Erbe der Antike auch die zivilisatorisch begründete Expansion sein, die Russland auf eine Ebene mit den westeuropäischen Kolonialmächten erhob. Die heutige starke Präsenz der russischen Kultur auf der Krim kann leicht politisiert werden, wenn man sie als eine Fortsetzung des kolonialen Aneignungsprozesses sieht. Die "mentale Aneignung des kolonialen Erwerbs durch die lesenden und schreibenden russischen Eliten, welche für die Geschichtswissenschaft faßbare Beiträge zu den Krim-Debatten produzierten", habe sich strukturell nicht von vergleichbaren Erscheinungen in anderen Imperien unterschieden (Jobst 2007, 411).

Die Akzentuierung der "Südlichkeit" fungiert nicht als Abgrenzung von dem üblicherweise mit nordischer Natur assoziierten Russland. Vielmehr wird die Halbinsel in ihrer Bedeutung auf eine Stufe mit den Metropolen Petersburg und Moskau gestellt: Die Krim ergänze den Norden, sei sein ersehnter Gegensatz. Die Anziehungskraft ist auf den optischen, klimatischen und kulturellen Komplementärkontrast zurückzuführen, aber auch auf die spezifische Geschichte Sevastopol's, die die Stadt vom Reise- und Erholungsort zum Symbol kollektiven Leidens und russischen Nationalstolzes verwandelte. Hatte schon Lev Tolstoj hautnah über das Leid im Krimkrieg berichtet, so wird Sevastopol' in den Gedichten und Reportagen von Ol'ga Berggol'c endgültig als "Bruderstadt" Petersburgs stilisiert (Pečatkina 2006, 35).

Zu den willkürlichsten Aneignungsplänen zählte das Gotenlandprojekt Hitlers, der Sevastopol' in "Theoderichshafen" umbenennen und strategisch für weitere Expansionen in den vorderasiatischen Raum nutzen wollte. Im Ergebnis wurde "keine andere Stadt [...] im Zweiten Weltkrieg derart mit dem Feuer deutscher Artillerie und Luftwaffe bedeckt wie Sevastopol', wo – im wahrsten Sinne des Wortes – kaum noch ein Stein auf dem anderen

stand“ (Kunz 2005, 18). Die Erinnerung an die Belagerung während des 2. Weltkriegs ist ein weiterer Eckpunkt der russischen Sevastopol'-Erinnerung.

Die Absichten des Deutschen Reiches umfassten ethnische Säuberungsmaßnahmen, worin die extreme ideologische Auslegbarkeit des Begriffs "kolonial" liegt.¹⁴ Auch die russischen Krim-Topoi kippten von einer imaginär-ideellen Romantisierung der Halbinsel in rassistische Verfolgung um, als unter Stalin die der Kollaboration verdächtige tatarische Bevölkerung umgesiedelt wurde.

In der ersten Hälfte der 1990er Jahre drohten die latenten Spannungen in einen Krieg um die Kontrolle über die Krim umzukippen. Erst 1997 wurde die Aufteilung der Flotte vertraglich geregelt, womit Russland die Krim als Staatsgebiet der Ukraine anerkannte. Die Ukraine hatte ihrerseits auf einen Teil der Flotte verzichtet, um durch diese Wertobjekte die hohen Energieschulden an Russland zu verringern. Die Russische Föderation hat die Häfen in und um Sevastopol' bis 2017 für eine jährliche Gebühr in Höhe von US\$ 97,75 Millionen gemietet (Graubner 2006). Seitdem sind jedoch um die Höhe der Miete und angebliche Vertragsverletzungen immer wieder Spannungen entstanden.

Erinnerungskultur(en) eines aufgewärmten Kalten Kriegs

Die russisch-imperiale Mythologisierungspraxis wird in der Online-Publizistik fortgeführt, für die stellvertretend Dmitrij Tabačniks Artikel aus der Online-Zeitschrift *versii* steht (Tabačnik 2008). Die russischsprachige, gegenüber der aktuellen ukrainischen Regierung kritisch eingestellte Zeitung veröffentlicht regelmäßig populistische Kommentare des Historikers, z.B. seinen Vorschlag zur Behebung der Finanzkrise in der Ukraine durch die Abwahl Juščenkos (ebd.). Sein Artikel über die Schwarzmeerflotte vom Juni 2008 und die Reaktionen auf ihn sind ein Beispiel für die Instrumentalisierung der Geschichte im Sinne einer Erinnerungskultur, die sich als essentiell, spirituell und singular begreift.

Bei Dmitrij Tabačnik wird die überregionale Geschichte für eine möglichst weit zurückreichende Kontinuität des Konflikts herangezogen, um die Bedrohlichkeit des von ihm vertretenen Szenarios und die metonymische Rolle Sevastopol's zu verstärken. Seine Argumentation reicht zurück bis ins byzantinische Reich, dem die Krim bis zur Eroberung durch Katharina II. angehörte. Ideologisch sei Byzanz unabhängig gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, als sich die Kreuzritter 'eingemischt hätten'. Letztere wiesen eine Ähnlichkeit mit der NATO auf: aufgrund ihres Hasses gegenüber der orthodoxen Zivilisation, ihrer Verachtung gegenüber einer fremden Souveränität und ihrem Wunsch, überall ihre Herrschaft und ihr System herzustellen – Vorwürfe, die sonst an Russlands Adresse gerichtet werden.

Nicht nur zeitliche Tiefe, sondern auch die pauschale Ausweitung in der Raumdimension spielt eine wichtige Rolle bei der Verortung der Stadt. Der Vergleich mit Jerusalem, dem Kaukasus, Kosovo u.a. transportiert in stereotyper Wiederholung das Pathos des siegreichen Ortes:

¹⁴ Es ist ebenso umstritten, ob Russland als "imperial" in dem Sinne gelten kann, wie dies etwa England oder Frankreich zugeschrieben wird. Vgl. dazu Dawisha, Parrott (1997).

In einer Reihe mit solchen symbolischen Städten steht auch Sevastopol', das nach den Worten des Schriftstellers Leonid Solov'ev im Ruhm seiner beiden Belagerungen erstrahlt, vergleichbar einem Zwillingstern am ewigen Himmel der Geschichte unseres Landes. Unter den geopolitisch-sakralen Zentren der Welt nimmt das Kind der Imperatorin Katherina der Großen einen besonderen Platz ein. Ungeachtet seiner kurzen Geschichte und des fehlenden Hauptstadtstatus hat Sevastopol' dieselbe geostrategische und symbolische Bedeutung wie Rom, Konstantinopel, Jerusalem, Moskau und Kiev. (ebd.)¹⁵

В ряду таких городов-символов и Севастополь, сияющий, по словам писателя Леонида Соловьева, славой своих двух оборон, подобно двойной звезде на вечном небе истории нашей страны. Среди геополитически-сакральных центров мира детище императрицы Екатерины Великой занимает особое место. Несмотря на совсем недолгую историю и отсутствие столичного статуса, по своему геостратегическому и символическому значению Севастополь не уступает Риму, Константинополю, Иерусалиму, Москве, Киеву.

Dabei schreibt Tabačnik Sevastopol' eine größtmögliche Opferrolle in Gegenwart und Zukunft zu: Der Abzug der Schwarzmeerflotte werde eine gesamtukrainische Katastrophe auslösen, da die Flotte für die Sicherheit und Prosperität Sevastopol's Sorge.

Russland beziehungsweise die russische Kultur in einer kontinuierlichen Opferrolle zu sehen, birgt jedoch eine Gefahr, die in einer Diskussion zwischen den Kunsthistorikerinnen Margaret Dikovitskaja, die in Petersburg studiert und an der Columbia University promoviert hat, und Ekaterina Dyogot aus Moskau deutlich wird (Dikovitskaja 2002). Dyogot geht von einem postkolonialen Status Russlands aus, der von einem kontinuierlichen russischen *Selbst-Othering* getragen wurde, da sich Russland in Differenz zum "Westen" begreife. Dikovitskaja wirft Dyogot ihrerseits vor, sie würde das teleologische Geschichtskonzept, welches der Stigmatisierungsgeschichte Russlands als dem Anderen zugrunde liegt, selbst anwenden und Russland eine ost- und damit explizit *nicht*-europäische Identität zuschreiben. Der Ost-West-Gegensatz werde zu einer Form des Orientalismus, der von westeuropäischen Machtzentren ausgehe und den Osten mit dem negativen Pol einer kulturellen Opposition identifiziere (Hausbacher 2006, 246). Die oben beschworene Opferrolle Sevastopol's fällt hingegen eher in den Bereich der Selbst-Orientalisierung. Gleichzeitig kann die Darstellung der Krim als Teil der besonders stark russisch(sprachig) geprägten Ukraine (neben dem Donbas und der Donezk-Region) von nationalukrainischer Seite zur kulturellen Herabwertung dienen.¹⁶

In Bezug auf die Gegenwart verwendet Tabačnik Begriffe, die historisch das Dritte Reich kennzeichnen. Diese Strategie ist auch innerhalb der ukrainischnationalen Geschichtsschreibung anzutreffen, zum Beispiel in der Gleichsetzung der Hungersnot (*holodomor*) mit dem Holocaust. Analog wirft Tabačnik mit "гауптштурмфюрер" ('Hauptsturmführer') um sich, und bezeichnet die "Majdan-Macht in Sevastopol'" als Okkupationsmacht unter "Gauleitern": "Сейчас нацисты пытаются закрыть русские

¹⁵ Die Konnotation mit "Ruhm" ist bereits im Namen der Stadt angelegt.

¹⁶ So zum Beispiel, wenn Mykola Rjabčuk die "bürgerliche" Kultur der Westukraine einer "proletarischen", "pro-sowjetischen" Kultur in den oben erwähnten ost- und südukrainischen Regionen entgegensetzt (Rjabčuk 2005).

школы и заблокировать деятельность филиалов российских вузов” (‘Jetzt versuchen die Nazis russische Schulen zu schließen und die Aktivität der Filialen russischer Hochschulen zu untetbinden’) (Tabačnik 2008)

In Tabačniks Interpretation erwirkt der Westen die Abspaltung der Krim von der Ukraine. Das Zukunftsszenario umfasst die Besiedlung der Krim mit Galiziern und eine “Kosovisierung” Sevastopol’s. Auch was die Durchsetzung der Demokratie betrifft, äußert der Autor starke Bedenken – ein Punkt, der sonst von westlicher Seite gegenüber der als *russisches* Erbe konnotierten politischen Undurchsichtigkeit geäußert wird: Sevastopol’ ist, so der Autor, die einzige ukrainische Stadt, deren Bewohnern es verboten ist, den Bürgermeister zu wählen (ebd.).

Das aus dem Kalten Krieg bekannte Feindbild wird mit Hilfe der Kulturhierarchisierung aufgebaut. Tabačnik spricht von “unterentwickelten barbarischen Volksstämmen” (‘незавитых варварских племен’) und orientalisiert die ukrainisch-nationalen Eliten, wenn er die Marionettenhaftigkeit der “orangenen” Kalifen” (‘оранжевых’ калифов’) kritisiert (ebd.).

Die symbolische Aufladung Sevastopol’s für die russische Kultur geschieht vermehrt durch die Betonung der emotiven Funktion. Am Anfang seines Artikels bzw. Plädoyers erwähnt Tabačnik die “sakral-geistige Bedeutung” (‘сакрально-духовное значение’) der Stadt. Gegen Ende greift er wieder auf emotionale Aspekte zurück, wenn er von “spürbaren Schlägen“ und “Erniedrigung” spricht (‘чувствительны[е] удар[ы]’, ‘унижения их достоинства’). Seine größte Angst besteht vor dem Auslöschen der russisch geprägten Erinnerung. Entsprechend bedient sich Tabačnik der Kriegsrhetorik, wie sie auch im Online-Stadtforum anzutreffen ist: “город-символ не покорен” (‘Die Symbol-Stadt ist noch nicht besiegt’, ebd.).¹⁷

Bezeichnend ist die Schwerpunktsetzung auf den Aufbau eines Feindbildes, das jenem aus dem Kalten Krieg entspricht, und damit einhergehend die Rede vom psychologischen Krieg. “Поэтому заокеанскими специалистами по ведению психологической войны ставится задача уничтожения духа Севастополя, что одновременно означает и уничтожение самого города” (‘Daher stehen amerikanische Spezialisten für psychologische Kriegsführung vor der Aufgabe, den Geist Sevastopol’s auszulöschen, was gleichzeitig die Vernichtung der Stadt bedeutet’, ebd.) Geschützt und verteidigt werden muss demnach der “Geist” dieser Stadt – erst durch die Symbolhaftigkeit definiert der Historiker Sevastopol’. Dahinter steht die willkürliche Kausalkette, dass nach der Reduzierung des symbolischen Werts die Vernichtung Sevastopol’s als Vorposten (‘как переднего края’) vollzogen, die Abwehr der NATO durch die Schwarzmeerflotte nicht mehr gegeben und Russland somit seitens der USA bzw. der NATO zerstört werden wird.¹⁸

¹⁷ Das Motto des “Noch-Nicht-Verloren”-Habens bzw. -Seins erinnert an den ersten Vers der polnischen und der ukrainischen Nationalhymne, in welchem der nationalstaatliche Erfolg ungeachtet einer lang andauernden Niederdrückung gefeiert wird.

¹⁸ Dieses reaktivierte Feindbild haben Äußerungen des amerikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain implizit unterstützt, der zum isolierenden und latent aggressiven Umgang mit einem revanchistischen Russland aufgefordert hatte (McCain 2007). Eine Parallelorganisation zu den Vereinten Nationen ohne Russland, die “Liga der Demokratien”, sollte nach McCain auch die Ukraine einschließen. Ob dies eine Reaktion auf den russischen Revanchismus ist, oder die Angst vor ihm zu solchen Äußerungen verleitet, bleibt offen.

Die 63 Leserkommentare auf den Artikel Tabačniks spiegeln die Palette der Reaktionen in ihren Extremen wider. Entweder wird der Artikel als russische Propaganda gänzlich negiert oder er wird für seine Stimmrohr-Funktion und intellektuelle Klarsichtigkeit gewürdigt. Die Affirmation geschieht teilweise modifiziert, wenn die argumentative Stoßrichtung befürwortet wird, aber einzelne Details als kontraproduktiv angesehen werden. Die ablehnenden Kommentare sind sowohl auf Ukrainisch als auch auf Russisch verfasst; sie werfen dem Artikel ideologische Absichten vor oder halten den Autor schlicht für verrückt. Quantitativ überwiegen Kommentare, die den Text in Schutz nehmen. Kennzeichnend für die meisten Äußerungen ist wiederum ihre Emotionalität, die sich in der Verwendung von obszöner Lexik, gegenseitigen Gewaltandrohungen und 'Vorschlägen' zur Emigration zuspitzt.

Im Gegensatz zu Tabačniks pro-russischer Argumentation vertritt Serhii Ploky, wie auch Kerstin S. Jobst, eine kritische Position gegenüber der Kriegs- und Stadtgeschichte Sevastopol's im russisch-imperialen Narrativ. Aus einer postkolonial geprägten Herangehensweise heraus entkräftet er den Mythos um die "Heldenstadt", indem er dessen Eckpunkte anhand von bisher nicht häufig beachteten Fakten uminterpretiert. Die Re-Interpretation nimmt er vor allem mit der These vor, dass sowohl die Belagerung während des Krimkrieges als auch während des 2. Weltkrieges historisch gesehen Niederlagen waren. Von russischer Seite wurden sie jedoch in Heldentaten umgedeutet, die sich aus der Opferanzahl und der langen Dauer der Belagerung legitimierten. Ploky betont die kompensatorische Wirkung des Sevastopol'-Mythos, der in einer "atmosphäre of defeat" entstanden sei (Ploky 2000, 377). Damit setzt er die Entstehung des Mythos nicht schon Ende des 18. Jahrhunderts an, als nach den ersten Krim-Reisen Katharinas der Großen und internationaler Gesandten die frühesten literarische Krim-Topoi entstanden, sondern erst mit dem Krimkrieg von 1853-56. Der Mythos wird damit zu einem rein militärhistorischen Effekt.¹⁹

Ploky's zentrale Methode der Mythos-'Aufbrechung' ist die Einordnung von diskursprägenden Elementen in die Ideologie. In der Konsequenz erscheinen diese lediglich als instrumentalisierte, subtile Propaganda. Die Verehrung der Opfer des Krimkrieges sei eine Folge des Panslawismus gewesen, da Belagerungsteilnehmer diverser Nationen unter den Heroismus des russischen Volkes subsumiert wurden. Der Hauptvorwurf richtet sich gegen die ausschließliche Beachtung ethnisch russischer Figuren, die zu Nationalhelden stilisiert werden. Dies habe sich erst geändert, als der Zweite Weltkrieg in seinem symbolischen Wert den Krimkrieg in den Hintergrund rückte und die Glorifizierung von Sevastopol'er Helden nicht-russischer Herkunft (wie P. Kiška) in die Stadtgeschichte integriert wurde. Allerdings sei heute der Rückgriff auf den Krimkrieg präsenter als der auf den Zweiten Weltkrieg, womit nach Ploky neo-imperiale, ausschließlich russische Ansprüche auf die Stadt artikuliert werden (371).

Ploky entkräftet den Mythos, was das Verhältnis der (selektiven) Faktizität zur Ideologie angeht. Dadurch berührt er jedoch kaum die symbolische Wertigkeit dieser Stadt, die sich im kollektiven Bewusstsein zwar aus wissenschaftlichen Diskussionen speist, aber auch andere

¹⁹ Dies steht im Widerspruch zu der vom Autor vorher geäußerten Kritik, Russland behandle Sevastopol' als eine exklusiv russische Stadt, und zwar gerade wegen der Verkürzung der Stadtgeschichte auf die Militärgeschichte und hier vor allem auf die russische Schwarzmeerflotte (Ploky 2000, 372).

Quellen heranzieht. Außerdem reflektiert Plokhys Artikel nicht, dass es ein zentrales Charakteristikum mythogener nationalkultureller Narrative ist, sich durch kontinuierlich orientierte Ex- oder Inklusion zu formieren – und dies gilt eben auch für die ukrainisch-nationale Position, die sich in Abstoßung zur russischen Historiographie herausbildet. So gelingt ihm zwar eine Kritik an der sowjetischen Historiographie, mit ihrer Fixierung auf die Huldigung einer kontinuierlichen russischen bzw. gesamtsovietischen militärischen Macht, und an deren pathetischen Nationalstolz. Angesichts einer fehlenden theoretischen Nationalismuskritik kann den Positionen Plokhys aber entgegengehalten werden, dass auch die ukrainische Geschichtsschreibung eng mit der zeitgenössischen nationalen identitätsstiftenden Ideologie verknüpft ist. Eine Entkräftung der emotionalen Bedeutung dieser Stadt für 'die Russen' ist so kaum möglich, denn 1) ist Erinnerungspraktik zunächst eine kulturelle und nicht zwangsläufig eine ideologische Tätigkeit und 2) stützt sie sich neben politischen Diskursen auf Literatur, Kunst und Musik ebenso wie auf Teile der Alltagskultur. Insbesondere das Symbolrepertoire von Websites und die Diskussionen in den Foren integrieren die Erinnerungspraxis in den Alltag.

Städtische und nationale Selbstentwürfe des russischen und ukrainischen Sevastopol' im Internet

Obwohl russische Medien im Vergleich zur westlichen Presse das Potential eines militärischen Konflikts geringer einschätzen, ist auch hier das Szenario vertreten, die Krim könne künftig im Zentrum eines großen Krieges stehen: "Место и судьба Крыма определяется его положением в самом центре огромной пороховой бочки, которая называется Черное море" ('Der Ort und das Schicksal der Krim ist durch seine Lage im Zentrum selbst eines riesigen Pulverfasses namens 'Schwarzes Meer' definiert', UA Regnum 2008) Das "Schicksal des Ortes" ist ein durchgängiges Motiv: In derselben russischen Presseschau kommt ein Unbehagen an der gesamten Konstruktion des postsowjetischen Raums zum Ausdruck, die Russland schade.

Wie auf der Nachrichtenseite von Regnum ist der Stellenwert topografischer Beschreibungen auch auf anderen Sevastopol' gewidmeten Websites hoch. Auf der Site des "städtischen Informationszentrums" findet man unter "Топониме" eine alphabetisch gegliederte, detaillierte und fundierte Sammlung von Orten und landschaftlichen Teilen der Hafenstadt, aber auch ihrer Umgebung (GIZ "Топонимы"). Hier erscheint die Stadt wie ein weiteres Element der Landschaft, was ein Kontrast ist zur territorialpolitischen Zuordnung unter "Status Sevastopolja", wo es um einen Widerspruch zwischen der Autonomie der Halbinsel und dem Extra-Status der direkt Kiev unterstellten Hafenstadt geht (GIZ "Status").

Im Diskussionsforum der Stadt stehen zahlreiche Karten und Pläne Sevastopol's zur Verfügung (Sevastopol.info "Karty i plany"), die das frühere Aussehen der Stadt rekonstruieren. Hohe Beteiligungszahlen weist die Rubrik "Sevastopol' v živopisi" auf, wo Bilder bzw. Gemälde verschiedene Stadtansichten darstellen, die an den Topos der touristischen, südlichen Urlaubsstadt anknüpfen, vor allem in Form von Postkarten vom Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts ("Otrkytki"). Die Verschränkung alltagsdokumentierender mit hochkulturellen Artefakten zeigt sich zum Beispiel darin, dass

neben historischen Schwarz-Weiß-Fotografien mehrere Reproduktionen künstlerischer Stadtabbildungen zu sehen sind.

Abbildung 1: Screenshot der *Sevastopol.info* Homepage "Die Geschichte unserer Stadt" (Sevastopol.info "Istorija")

Mögliche Wissenslücken kann der Besucher mit Hilfe der Literaturliste zum Krimkrieg und zum Zweiten Weltkrieg füllen ("Redkie knigi"). Ein Thread versammelt Gedichte über Sevastopol' ("Stichi"). Es sind Legenden, Lieder über die Stadt, Informationen zu Abzeichen und Medaillen u.Ä. abrufbar. Diese Mischung aus Militärgeschichte für Hobby-Historiker, einer nostalgischen Erinnerungspraxis (zum Beispiel im Falle des "sowjetischen Sevastopol"), eines in Opfer-Verherrlichung und Kult übergehenden Andenkens und emotionaler Aufladung durch Bilder und (Lieder-)Texte verweist darauf, dass der historische Stadt-Diskurs in der Selbstwahrnehmung der Sevastopol'er stark präsent ist und durch die Internetdarstellung sein ohnehin hoher symbolischer Wert performativ rekonstruiert wird.

Das Bewahren und Konservieren einer als im Untergang begriffenen, russisch konnotierten Stadtkultur trägt angesichts des Topos von der "dritten Belagerung" Züge einer Verteidigung gegen Veränderung, vergleichbar der Idealisierung des Dorflebens während der Epoche der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Allerdings war die folkloristische Bewegung auf das Sammeln von Zeugnissen der Alltagskultur ausgerichtet, während die ethnologisch anmutende Sammel- und Bewahrungslust des Sevastopol'er Stadtforums zwischen Hoch- und Alltagskultur nicht unterscheidet – gesammelt wird alles, solange es die Einmaligkeit der Stadt, deren idealisierte militärische Tugenden oder landschaftliche Reize dokumentiert. Jedes Artefakt kann dadurch mit symbolischem und auch emotionalem Museumswert versehen werden.

Das Sevastopol'-Forum zeigt, dass es mit Hilfe des Mediums Internet durchaus eine transterritoriale Vereinigung auf "nationaler" Ebene geben kann, insofern die Besinnung auf

das eigene "Russischsein" teilweise zur Grundlage für eine nationale Solidarität mit ethnischen bzw. sprachlich-kulturellen Russen in der Russischen Föderation dient. Aber mehr als die nationale Komponente scheint in Konflikt- und Extremsituationen die spezifische Stadtidentität den Ausschlag zu geben. Zum Beispiel sucht eine Nutzerin nach Hilfe in der *Community* des Stadtforums, als ihr Mann Entführungsoffer afrikanischer Piraten wird: "В Нигерии пиратами захвачен севастополец!!!" ('In Nigeria haben Piraten einen Sevastopol'er gefangen genommen!', Sevastopol.info "Pravila foruma") lautet der Thread-Titel. Auch in der Diskussion wird der Mann häufig als "Sevastopoler" bezeichnet – in Verbindung mit Kritik an der Gleichgültigkeit des ukrainischen Staates gegenüber seinem Schicksal.

Angesichts der auch auf anderen stadtbezogenen Websites und Foren massiv artikulierten Krim- bzw. Sevastopol'-spezifischen Identität drängt sich die Frage auf, ob die lokale Identifikation unmittelbar mit einer russischnationalen verbunden sein muss. Oder existiert hier vielmehr ein alternativer, dezidiert regionaler und nicht in geopolitischen Konstellationen begriffener Selbstentwurf *neben* dem nationalexklusiven Paradigma? Problematisch an letzterem ist, dass es – sowohl im russischen als auch im ukrainischen Fall – territoriale, politische, historische, symbolische und emotionale Aspekte miteinander verknüpft, sodass ein herausgehobenes Element indirekt auch auf andere Teile des Paradigmas verweist. Dadurch werden z.B. Literatur und Kunst leicht politisierbar, unabhängig davon, ob sie intentional auf eine politische Aussage abzielen. Trotzdem muss die Beschäftigung mit lokaler Historie nicht zwangsläufig mit einer Fixierung auf *eine* nationale Geschichte einhergehen, sondern man kann die auf stadtspezifische Solidarität bauende Hilfesuche im Raum des Internets ansatzweise als eine Alternative zum politisch überbelegten geografischen Territorium sehen. So ist die Markierung der kollektiven Zugehörigkeit als "Sevastopoler" eine bewusste Entscheidung, weder die Charakterisierung als "Ukrainer" noch als "Russe" zu verwenden.

In diesem Zusammenhang erscheint der Begriff der "Virtuellen Ethnizität" (Nils Zurawski) als ein Widerspruch in sich, da die Akteure teilweise, aber nicht zwangsläufig mit der Kategorie der Ethnizität arbeiten, und ein virtueller (Stadt)Raum möglicherweise Ausdruck einer kulturellen, sprachlichen, landschaftlichen, jedoch nicht ethnischen Zugehörigkeit sein kann. Die Verwendung des Begriffs als analytisches Instrument setzt *a priori* seine Inkorporation innerhalb der Akteursargumentation voraus, zumal die "Virtuelle Ethnizität" nach Nils Zurawski "immer in historischer Verbindung zu einer ihr vorangegangenen Form von Ethnizität" steht und "sich lokal (im kulturellen als auch geographischen Sinne) verorten läßt" (Zurawski 2000, 170).

Bei politischen Spannungen dient "Ethnizität" einer konfliktverstärkenden Polarisierung. Im Falle der internetbasierten Präsentation Sevastopol's kann man immer dann von "Virtueller Ethnizität" sprechen, wenn diese explizit als Teil politisierter Äußerungen auftaucht. So zum Beispiel bei der ukrainischen, ethno-historischen Vereinnahmung der Stadt in einer Leseräußerung auf der Seite der MSNU: "И не надо говорить, что Севастополь, построенный на костях наших Запорожских козаков, и ими же завоеванный, это российская территория" ('Und man darf nicht zu sagen, dass Sevastopol', das *unsere Zaporozher Kosacken* erobert haben und auf deren Knochen die Stadt gebaut wurde,

rusländisches Territorium sei’, Msnu.org “Sevastopol’ – misto Ukrajin’s’ke”).²⁰ In diesem Fall ist die “Virtuelle Ethnizität” Teil einer “Historizität”, die die ethnische Komponente für eine exklusiv ukrainischnationale Argumentation benutzt, womit die explizite Ethnizität nicht anders funktioniert als in der politischen Sphäre außerhalb des Internets (Filatov 2008).

Die Mehrheit der Threads des Stadtforums ist historischen und aktuellen politischen Themen gewidmet. Obenan: “Schwarzmeerflotte (Forum der Kriegsmarine, gewidmet der Geschichte und Gegenwart der Flotte, ihren Schiffen, der Suche von Kameraden)”; “Geschichte unserer Stadt (Regionalhistorisches Forum; Materialien zur Geschichte Sevastopol’s)”, “Politik (Diskussion von Themen, die dem gesellschaftlich-politischen Leben der Gesellschaft gewidmet sind)”, letztere Rubrik mit mehr als 6.000 Themen und zahlreichen Mitteilungen. Die Diskussion um die Frage, ob die Russische Schwarzmeerflotte die Hafenstadt 2017 verlässt (Sevastopol.info “Pokinet li Sevastopol”) – auf der politischen Bühne mehr oder weniger ein offizieller Konsens – zieht mit ca. 34.000 Durchsichten die größte Aufmerksamkeit der aktiv schreibenden oder auch nur passiv lesenden Nutzer an. 60 Prozent stimmen dafür, dass die Flotte die Stadt nicht verlässt, 14 Prozent sind für einen Kompromiss und nur 24 Prozent rechnen mit einem Abzug (ebd.).

Die Kommentare auf die Umfrageergebnisse, eingeblendet am oberen Bildschirmrand, sind entweder von Resignation geprägt – auch darüber, dass die Stadtbewohner an der Entscheidung über den Abzug nicht beteiligt werden – oder von dem pathetischen Gestus Tabačnikovs getragen. Der User “Iskander” schreibt:

Der Abzug der Schwarzmeerflotte aus Sevastopol’, für das sich Russland mehr als 200 Jahre geschlagen hat, wird der moralische Tod Russlands als Staat. Wenn Russland es zulässt, soll es eben sich selbst überlassen bleiben. Alles hängt von den Russen ab! (ebd.).

Уход Черноморского Флота из Севастополя, за который Россия дралась более 200 лет, будет нравственной смертью России как Державы. Если она это допустит, то туда ей и дорога. Всё зависит от россиян!

Ähnlich formuliert “Arte”:

Sevastopol’ ist für Russland mehr als ein Flottenstützpunkt und eine der weltweit besten Buchten. Es ist Russlands Seele, ihr moralischer Kern... ohne Sevastopol’ kann es kein Russland geben. Man darf nicht alles auf den Pragmatismus reduzieren. Noch ist Zeit, sie arbeitet für uns. (ebd.)

Севастополь для России - гораздо больше, чем база флота и одна из лучших в мире бухт. Это её душа, нравственный стержень... Без Севастополя России не может быть. Нельзя всё сводить к прагматизму. Время ещё есть, оно работает на нас.

Wenn man der Schwarzmeerflotte (die sich teilweise in desolatem Zustand befindet) Ausschlag gebenden *militärischen* Wert zumisst, kann man aus dieser Umfrage ableiten, dass eine pro-russische Orientierung an einem letzten Rest imperialer topografischer Markierung

²⁰ Herv. von mir, T. H.

festhält. Die russisch-nationale Ausrichtung wäre ferner ein Hinweis darauf, dass das Internet in diesem Fall eher ein vereinigendes Mittel zwischen der “Diaspora” und Nicht-“Diaspora” ist.²¹

Geht man jedoch von der Dominanz der *symbolischen* Wirkungskraft der Schwarzmeerflotte aus, könnte man annehmen, dass eine Identifikation mit dem Stadtbild, den Schiffen, Militäruniformen, entsprechenden Einrichtungen im Zentrum der Stadt, der Kriegsmarine gewidmeten Denkmälern, Museen und Veranstaltungen den Abzug der Schwarzmeerflotte bedauern lässt. Dabei erinnert die Funktion der Schiffe an den von Potemkin Ende des 18. Jahrhunderts, während der ersten Reise Katharinas II auf die Halbinsel, inszenierten Reichtum auf der Krim – auch jene Teilnehmer, darunter ausländische Gesandte, wussten über den Trugbildcharakter Bescheid, hielten aber von der Inszenierung begeistert daran fest.

Die Trennung zwischen einer nationalen und einer lokalen Ausrichtung wird unterstützt durch die Moderationsregeln in den Foren-Diskussionen. Im Hauptforum sind Politik und Nationalismus tabu (NuclearCat 2008). Für die Repräsentation gerade einer lokalen Stadtidentität sprechen außerdem Aktivitäten wie die Sevastopoler Spaziergänge, deren Routen im Forum angekündigt werden (Sevastopol.info “Sevastopol’skie progulki”). Die visuelle Symbolsprache der einzelnen Forenbeiträge weist hingegen eine starke nationale Ausrichtung auf, zum Beispiel in der nationalrussischen Symbolik der *user-pictures* und Motti der Nutzer:

Abbildungen 2-5. “Sevastopol’. Freiheit den Gefangenen des Gewissens“, *User-pictures* und Motti (“Sevastopol’skie progulki”)

Videobeiträge einer anderen Sevastopol’er Stadtseite, des “städtischen Informationszentrums”, gehen noch weiter: Der dort abrufbare Videoclip zu dem russisch-nationalen Liedtext “Проснись Россия, проснись!” (‘Erwache, Russland, erwache!’) besteht aus montierten Stadtbildern – darunter Postkartenmotive, Darstellungen von Denkmälern für die diversen Krim-Kriege oder aber für Katharina II., auf Englisch eingeblendete

²¹ Was der Schlussfolgerung von Schmidt *et al.* entspricht (Schmidt *et al.* 2007, 180).

Schlagworten wie “Blood of our Fathers” und “Glory to Sevastopol!” (“Ролік о Севастополі” 2008, Video).

Dieser “Clip über Sevastopol” ist mit *YouTube* verlinkt. Auf der Video-Plattform ist direkt darunter ein weiteres Video mit dem Titel des berühmten Lieds “Город русских моряков” (‘Stadt der russischen Matrosen’) gepostet, das nach demselben Prinzip funktioniert. Allerdings kommt hier die musikalische Untermalung ohne eine rockig-jugendliche, rebellisch klingende Textstimme aus und versucht stattdessen, mit bombastischen Klangeffekten den abgespulten Standbildern von Stadtwahrzeichen die Atmosphäre eines feierlichen Gedenkens zu verleihen. Verstärkt wird dies mit den auf jedem Bild zu sehenden rot-blau-weißen Variationen der russischen Flagge.

Die Verknüpfung der Videos mit verwandten Videobeträgen auf *YouTube* zeigt eine noch skurrilere Mischung konkurrierender, einander ausschließender nationaler Geschichtsinterpretationen und multimedial aufgerufener semantischer Konnotationen: Unter dem Titel “Кадры не показанные по ТВ. Лужков в Севастополе” (‘Bilder, die nicht im Fernsehen gezeigt wurden. Lužkov in Sevastopol’, 2008) wird die energische Redegestikulation Lužkovs, der sich pathetisch für die mentale (und politische) Bewahrung der russischen Vergangenheit auf der Krim einsetzt, mit einer Rede Hitlers synchronisiert. In den zwanzig Kommentaren unter dem Video tauschen die User ost- vs. westukrainische, (pseudo)historisch begründete Argumente für die Abwertung des jeweils Anderen aus, wobei die antisemitischen Äußerungen in einem bedenklich affirmativen Verhältnis zu der – dadurch nicht mehr wie eine Karikatur wirkenden – Hitlerstimme Lužkovs stehen. Seine tatsächliche Rede vom 9. Mai 2008 ist nur einen Klick entfernt (“Выступление Лужкова” 2008, Video). Der Moskauer Bürgermeister kritisiert die ukrainische territorial-legitimierende Geschichtspolitik, was auf gemischten Beifall des Publikums stößt. Wiederholt betont er, dass er keinen “разлом” (‘Zerfall’) möchte und macht auf den ungeklärten Status Sevastopol’s aufmerksam, mit der Perspektive, dass Russland diese Frage zugunsten der Hafenstadt lösen werde – was mit eindeutig lautem Jubel begrüßt wird.

Politisierte “Virtuelle Ethnizität”: von der Internetpräsentation zur Aktion

Die Bildungspolitik ist im Stadtforum ein Teil seiner pragmatischen Ausrichtung: Die Forum-Seiten dienen als Plattform für Aufrufe und Aktionen gegen Maßnahmen, welche die User als eindringende Ukrainisierung empfinden. Man verabredet sich, um das Schiff “Moskva” bei seiner Ankunft in Sevastopol’ zu begrüßen (Sevastopol.info “Segodnja v 18:00”) sammelt russlandfeindliche Äußerungen (“Chochlo-Sverinec”), die im Forum auf Ukrainisch geäußert wurden, dokumentiert spontane Flashmobs am Tag der Unabhängigkeit der Ukraine (“Sevastopol’ pozdravljaet”).

Eine Rubrik auf der Forumseite wirbt für eine weitere Aktion, durch die Solidarität mit Russland und die Abgrenzung von der Ukraine artikuliert werden kann – und zwar mit Hilfe von Bändchen in den Farben der russischen Fahne (Akcija lentočka-trikolor). Über die Aktion hätten bereits ca. 400 Nachrichten-Internetseiten berichtet und das Bändchen selbst sei ein touristisches Souvenir geworden. Zwei Videobeiträge dokumentieren positive Reaktionen von Bewohnern, die das Bändchen zum Einen aus Lokalpatriotismus, zum Anderen als Bekenntnis zu Russland tragen.

Hier stellt sich die Frage, ob die Foren zur direkten oder subtilen politischen Meinungsbildung verwendet werden, z.B. allein durch eine Infragestellung des offiziell als sicher geltenden Flottenabzugs in der oben erwähnten interaktiven Umfrage. Anzunehmen ist, dass je nach Thema unterschiedlich interessierte Akteure durch Thread-Titel, Moderation, Motti etc. bestimmte Richtungen der Diskussion vorzugeben versuchen. Die ungewisse Zukunft der Flotte dürfte zahlreiche ihrer Angehörigen, von denen mehrere auch stadtpolitisch aktiv sind, zur lenkenden Partizipation in den flottenbezogenen Rubriken veranlasst haben.

Soweit es sich aus den dokumentierenden Fotos und dem Slang ableiten lässt, sind es allerdings überwiegend junge Leute, die gegen die Ukrainisierungspolitik mit teilweise kreativen Einfällen protestieren:

Die Köpfe der Mädchen waren mit typischen Rundzöpfen geschmückt, in ihren Händen trugen sie riesige Orangen mit dem Hinweis "giftig". Das Bild rundeten sympathische aufblasbare Bienen und sprechende Plakate ab: "Tag der Unabhängigkeit", "Von der Muttersprache", "Von der eigenen Geschichte", "Von dem Andenken an die Vorfahren", "Denke auf Ukrainisch", "Iss auf Ukrainisch", "Schlaf auf Ukrainisch". (ebd. "Sevastopol' pozdravljaet")

На головах у девочек красовались характерные косы в виде бубликов, а в руках находились огромные апельсины со значком «Токсично». Завершали картину симпатичные надувные пчелы и говорящие плакаты: «День независимости», «От родного языка», «От своей истории», «От памяти предков», «Думай по-украински», «Ешь по-украински», «Спи по-украински».

Abbildung 6: Kreativer Protest off- und online. Screenshot der *Sevastopol.info* Homepage (“Sevastopol’ pozdravljaet”)

Eine bemerkenswerte Diskussion führen Schüler, die sich mit ihrem Direktor solidarisieren, der für seine kritische Meinung gegenüber den Inhalten ukrainischer Lehrpläne (vor allem hinsichtlich des historischen Narrativs und der NATO-Darstellung) harsche Reaktionen von ukrainischen Behörden erhalten hatte. Eine Unterschriftenaktion für den Direktor der Schule läuft ebenfalls über die Stadtforum-Seite (“1 Gimnazija”). Dessen Weigerung, Lehrpläne widerstandslos anzunehmen und die Kernfächer auf Ukrainisch zu unterrichten, berührt einen Kernpunkt in der russischen und der ukrainischen Perspektive auf Sevastopol’: Beiden Seiten geht es um die Einschreibung der Stadtgeschichte und -gegenwart in die jeweilige Kultur, ohne einen politisch gegebenen Rahmen für eine langfristige Institutionalisierung ihrer Koexistenz.

Das ukrainische Stadtprojekt

Die Solidaritätsbekundungen für Sevastopol’ von westukrainischer Seite sehen sowohl farblich als auch symbolisch “orange” aus, bereits die Hintergrundfarben der Startseite sind in warm-gelben Tönen gehalten (Msnu.org). Anlässlich des 225. Gründungsjubiläums Sevastopol’s reisten mehr als die Hälfte der Mitglieder der Vereinigung MSNU an. Die “Jugendunion Unsere Ukraine” (“Молодіжний Союз Наша Україна”) ist eine Vereinigung der Parteimitglieder und -anhänger der Partei “Volksunion Unsere Ukraine” (“Народний

Союз Наша Україна’). Die Reportage, die den Besuch der Westukrainer dokumentiert, besteht aus zahlreichen Fotos, auf denen die Denkmäler der Hafenstadt von orangenen Fahnen und Bannern flankiert (und teilweise kaum wiederzuerkennen) sind (Msnu.org “fotoreportaž”). Das Motto “Севастополь – місто українське!” (‘Sevastopol’ – ukrainische Stadt!’) unterscheidet sich in seiner selektiven nationalen Vereinnahmung kaum von der Aussagekraft des Trikolor-Bändchens.

Zu den auf der Internetseite präsentierten Aktionen der jungen “нашоукраїнці” gehört das Aufstellen einer Gedenktafel anlässlich des neunzigsten Jahrestags, seit dem die Schwarzmeerflotte einen Treuschwur auch auf die Ukraine leistete. Außerdem nahmen sie an der Einweihung des Denkmals für Hetman Sahajdačnyj teil und legten Blumen nieder für Taras-Ševčenko sowie für den ukrainischen Soldaten P. Kiška, der sich im Krim-Krieg ausgezeichnet hatte.

Abbildung 7: Selektive nationale Vereinnahmung in Orange (Msnu.org “fotoreportaž”)

Ferner wurde eine Aktion “Nato – JA!” (‘HATO – TAK!’) durchgeführt, die auf der Homepage der Organisatoren als Informationskampagne bezeichnet wird. Die Aktionen stoßen nicht nur auf Zustimmung, wie der folgende, von einer städtischen Eigenständigkeit ausgehende Leserkommentar demonstriert:

Glauben Sie, die Mehrheit der Stadtbewohner interessiert sich nicht dafür, wie der Staat heißt, in welchem wir leben. Hauptsache, er ist tolerant zu seinen Bürgern und die Führung adäquat. Aber von Ihnen kommen separatistische nationalistische Einstellungen. Sie

benennen sich unfair. Wenn ich eine Tafel anbringen wollte, würde ich eine Umfrage in der Stadt machen und mich nach den Ergebnissen richten, anstatt davon auszugehen, dass ich "...das Recht dazu habe, da ich in meinem Land lebe".

Поверьте, большинству севастопольцев нет дела до того как называется государство, в котором мы живем. Главное чтобы оно было толерантно к своим гражданам, а руководство страны адекватно. Но от вас исходят сепаратистские националистические настроения. Вы ведете себя по-хамски. Если бы я хотел установить табличку, я бы устроил опрос жителей города и руководствовался его результатами, а не считал бы что "...имею на это полное право, так как живу в своей стране". (Msnu.org "misto Ukrajin's'ke")

Die besondere Würdigung der Denkmäler einer ukrainischzentrierten Geschichte, wie sie von den ukrainischen Aktivisten vorgenommen wurde, findet eine Analogie bei Tabačnik in seiner Befürwortung des Denkmals für die Stadtgründerin Katharina II.

Die langfristige-prospektive Umschreibung Sevastopol's als "ukrainische Stadt" geschieht durch politische Szenarien, die im Programm der MSNU festgehalten sind ("Osnovni dokumenty"). Dieses sieht vor, sich an christlich-demokratischen und konservativen Werten zu orientieren, zu denen Traditionen und Patriotismus gehören. Ziel sei es, das Leben der jungen Ukrainer/innen an europäische Standards anzugleichen: "змінити якість життя української молоді відповідно до європейських стандартів освіти і культури, праці і дозвілля, охорони здоров'я і навколишнього середовища" ('den Lebensstandard ukrainischer Jugendlicher hinsichtlich Bildung und Kultur, Arbeit und Erholung, Gesundheits- und Umweltschutz auf europäisches Niveau anheben', ebd.). Das Ziel kommt auch in der Bildungspolitik zum Tragen, die Investitionen in den Sektor vorsieht und die Umstellung auf den Bologna-Prozess fordert. Auch in Bezug auf die Kulturpolitik ist das nationale und europäische Element deutlich: Das Hören der "eigenen" ukrainischen Musik sei wichtig ('слухати свою українську музику'). Gefordert wird auch die Schaffung einer europäischen Jugendpolitik. Der Plan die Ukraine in die EU zu integrieren sieht außerdem vor, das Land im Ganzen und speziell die Krim als touristisches Territorium zu positionieren. Da dieses Gebiet über eine lange touristische Tradition verfügt, ist ein solcher Programmpunkt als Überschreibung der militärhistorischen Aspekte zu verstehen.

Erinnerungspolitik 'von unten'

Die Stilisierung der Erinnerungspraxis zum hochkulturellen, anderen symbolischen Deutungen überlegenen Phänomen ist eine von den Akteuren selbst gewählte und als solche ernst zu nehmende Abgrenzungsstrategie. Die Stadtgeschichte wird in diesem Fall zum Differenzmerkmal zwischen russischer bzw. ukrainischer *Kultur* – und nicht ausschließlich der Politik. Hier wäre eine Berücksichtigung der Lebenswelt der Akteure und der Rolle der künstlerischen Sevastopol'-Mythologisierungen angebracht, um die Abgrenzungsstrategie auf Motivationen abseits der politischen Interessendurchsetzung zu untersuchen, ohne sie dabei (zum Beispiel auf ihr Demokratiepotehtial) zu beurteilen oder abzuwerten.

Denn auch wenn es kein explizites Ziel ist, wertet Plochy den Sevastopol'-Mythos als unwahre, legitimationslose Imagination ab. Geringschätzung ist die älteste Bedeutung des

Begriffs "Mythos": Er gilt von Platon bis Epikur als etwas Unwahres und Zweifelhafes, während Gottfried Herder, Karl Philipp Moritz, Friedrich v. Schlegel und Friedrich J.W. Schelling den Vorwurf der Fiktion aus moralischer Zweideutigkeit produktiv zum heuristischen und ästhetischen Prinzip eigener Art umgedeutet haben (Nünning 2004, 480f.). Spätestens hier stößt die Verwendung dieses Begriffes auf Probleme, wenn er lediglich in seiner abwertenden Bedeutung verwendet, jedoch nicht definiert wird.

Robert A. Saunders verallgemeinert die Ergebnisse seiner Recherchen zur Nutzung des Internet durch die russische Diaspora zugunsten einer Konzeption transnationaler virtueller Räume ohne ethnische Dominanz.²² Die vorliegende Betrachtung ist hingegen zu dem Ergebnis gekommen, dass sowohl ein national determiniertes, als auch ein lokales Selbstverständnis artikuliert wird. Durch das Internet wird aber auch eine bewusst geografisch und diskursiv sich abgrenzende, weder die *eine* nationale noch die *andere* ethnische Geschichte bevorzugende Stadtinszenierung präsent. Allerdings ist dieser Entwurf gerade wegen seiner Auseinandersetzung mit Geschichte und zum Teil selektiver Vergangenheitsevozierung für eine Politisierung des Stadt-Mythos anfällig.²³

Der Sevastopol'-Mythos umfasst nicht nur verschiedene – darunter künstlerische – Quellen, sondern funktioniert auch mehrschichtig: Gerade Modifikationen und Neuinterpretationen ermöglichen erst das langfristige Überleben von Mythen. Neben der wissenschaftlich hergeleiteten faktischen Komponente, deren Inhalte gleichfalls paradigmatischen Wechseln unterworfen sind, wirkt eine imaginative, fiktionalisierende Leerstelle im Mythos mit, die in Abhängigkeit zum politischen Geschehen ausgefüllt werden kann, aber auch konträr oder sogar unabhängig davon. Insofern sollte die Darstellung Sevastopol's und der Krim auf meinungsbildenden Internetseiten als eine eigenständige kulturelle Differenzpraktik, als Erinnerungspolitik 'von unten', betrachtet werden.

Bibliographie

Sekundärliteratur

Ascherson, Neal. *Black Sea*. London: Vintage, 1995.

Dawisha, Karen und Bruce Parrott. *The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective*. Armonk/London: M. E. Sharpe, Inc., 1997.

Dikovitskaya, Margaret. "A Response to Ekaterina Dyogot's Article: Does Russia Qualify for Postcolonial Discourse?" *ArtMargins* (2002) <<http://www.artmargins.com/content/feature/dikovitskaya.html>> (abgefragt 19 November 2008).

²² "Rather than using the internet to rail against the ethnonationalist policies of their states of residence or rally the support of the co-nationals in Russia, the vast majority of cyber-Russians in the near abroad are instead using the web to build transnational personal and commercial networks across Europe and Eurasia and to develop their English skills for employment and educational opportunities in Western Europe and elsewhere" (Saunders 2006, 44).

²³ Dieser Aspekt des Selbstentwurfs einer bewussten Lokalität korrespondiert mit den Ergebnissen einer Studie von Henrike Schmidt und Katy Teubener (2004, 4).

- Filatov, Anatolij. "Rossijskij Krym kak nasledie bol'shevistskogo perevorota." *Msn.org* (20 Juni 2008) <<http://www.msn.org/engine/2008/06/13/sevastopol-misto-ukr/>> (abgefragt 19 November 2008).
- Graubner, Cornelius. "Das Imperium schlägt zurück oder alter Wein in neuen Schläuchen? Der Gaskrieg zwischen der Ukraine und der Russländischen Föderation." Friedens- und Sicherheitspolitik Online. *Informations-Plattform zum tagespolitischen Colloquium am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin im Wintersemester 2005/06* (14 Januar 2006) <<http://peace-studies.blogspot.com/2006/01/das-imperium-schlagt-zurck-oder-alter.html>> (abgefragt 19 November 2008).
- Hausbacher, Eva. "Anderswo ist überall. Ein postkolonialer Blick auf das Schreiben zwischen Ost und West anhand ausgewählter Beispiele aus der aktuellen russischen Literatur." In *Zeit – Ort – Erinnerung. Slawistische Erkundungen aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive*, herausgegeben von E. Binder, W. Stadler und H. Weinberger. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft, 2006, S. 245-260.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1996.
- Jobst, Kerstin S. *Die Perle des Imperiums. Der russische Krim-Diskurs im Zarenreich*. Konstanz: UVK, 2007.
- Kunz, Norbert. *Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941-1944). Germanisierungsutopie und Besatzungsrealität*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005.
- Lindner, Rainer. "Die Krim als neuer ‚Frozen-Conflict‘?" *Ukraine-Analysen* 43 (9 September 2008) <www.laender-analysen.de/ukraine> (abgefragt 19 November 2008).
- McCain, John. "An Enduring Peace Built on Freedom Securing America's Future." *Foreign Affairs* (November/Dezember 2007) <<http://www.foreignaffairs.org/20071101faessay86602/john-mccain/an-enduring-peace-built-on-freedom.html?mode=print>> (abgefragt 19 November 2008).
- Nünning, Ansgar (Hg.). "Mythos". In: *Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie*. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2004.
- Pečatkina, Galina A. *Liki tavidy. Kniga vtoraja*. Simferopol: Biznes-Inform, 2006.
- Plochy, Serhij. "The City of Glory: Sevastopol in Russian Historical Mythology." In *Journal of Contemporary History* 33, no. 3 (2000), S. 369-383.
- Rjabčuk, Mykola. *Dvi Ukrajinjy. Realni meži, virtual'ni vijny*. Kyjiv: Krytyka, 2003.
- Rjabtschuk, Mykola. *Die reale und die imaginierte Ukraine*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005.
- Saunders, Robert A. "Denationalized Digerati in the Virtual Near Abroad: The Internet's Paradoxical Impact on National Identity among Minority Russians." *Global Media and Communication* 2, no.1 (2006): 43-69.
- Schmidt, Henrike und Katy Teubener. "Zwischenbericht zum Projekt 'Virtuelle (Wieder)Vereinigung? Mechanismen kultureller Identitätsbildung im russischsprachigen Internet'." *Russian-cyberspace.org* (24 November 2004) <<http://www.ruhr-uni-bochum.de/russ-cyb/project/de/zwischenbericht.pdf>> (abgefragt 19 November 2008).
- Schmidt, Henrike, Teubener, Katy und Nils Zurawski. "Virtual'noe (vos)soedinenie? Kul'tury russkoj diasporj v Internetje." In *Control + Shift. Ličnoe i publičnoe v russkom Internetje*. Herausgegeben von Henrike Schmidt, Katy Teubener und Natal'ja Konradova, 2007, <http://www.ruhr-uni-bochum.de/russ-cyb/library/texts/ru/control_shift/Schmidt_Teubener_Zurawski.pdf> (abgefragt 19 November 2008).
- Schuller, Konrad. "Die Krim und die Kaukasus-Krise. Tage der Drohungen in Sewastopol." *Frankfurter Allgemeine Zeitung* (3 September 2008).
- Serhijčuk, Volodymyr. *Ukrains'kij Krym*. Kyiv: Ukrajin'ska vydavn, 2001.
- Smith, Anthony D. *Nations and Nationalism in a Global Era*. Cambridge: Polity Press, 1995.

- Steinmeier, Frank-Walter. "Steinmeier will EU-Engagement für die Krim." *Frankfurter Allgemeine Zeitung* (4 Dezember 2008).
- Tabačnik, Dmitrij. "Tret'ja oborona Sevastopolja." *Versii.com. Fabrika analitiki* (27 Juni 2008) <<http://www.versii.com/news/155794/print>> (abgefragt 19 November 2008).
- Zurawski, Nils. *Virtuelle Ethnizität. Studien zu Identität, Kultur und Internet*. Frankfurt am Main: Lang, 2000.

Quellen

Websites und Foren

- Akcija lentočka-trikolor. Homepage, <www.lenta.bstrana.org> (abgefragt 19 November 2008).
- "Arpotemij". Kommentar in *Versii.com. Fabrika analitiki* (15 Juli 2008) <<http://www.versii.com/news/155794/>> (abgefragt 19 November 2008).
- Geopoetičeskij krymskij klub. Homepage, <<http://liter.net/>> (abgefragt 19 November 2008).
- GIZ. Sevastopol' – Gorodskoj Informacionnyj centr. "Novosti Kryma. Rolik o Sevastopole; Gorod russkich morjakov" (13 September 2008) <http://sevastopol.net.ua/news/?category=video_sevastopol> (abgefragt 19 November 2008).
- GIZ. Sevastopol' – Gorodskoj Informacionnyj centr. "Status goroda Sevastopolja" <<http://sevastopol.net.ua/about/statys.html>> (abgefragt 19 November 2008).
- GIZ. Sevastopol' – Gorodskoj Informacionnyj centr. "Toponimy Sevastopolja i okrestnostej" <<http://sevastopol.net.ua/toponims/>> (abgefragt 19 November 2008).
- Gorodskoj internet-portal. Homepage <<http://www.sevportal.com/catalog/internet/>> (abgefragt 19 November 2008).
- L'archipel. Serveur d'informations de l'Institut international de géopoétique. Homepage, <<http://www.geopoetique.net/>> (abgefragt 19 November 2008).
- Msnu.org. Molodižnyj sojuz 'Naša Ukrajina'. Homepage <<http://www.msnu.org/engine/>> (abgefragt 19 November 2008).
- Msnu.org. "Sevastopol' – misto Ukrajs'ke!" (13 Juni 2008) <<http://www.msnu.org/engine/2008/06/13/sevastopol-misto-ukr/>> (abgefragt 19 November 2008).
- Msnu.org. "Molodižnyj sojuz 'Naša Ukrajina' u Sevastopoli – fotoreportaž." (17 Juni 2008) <<http://www.msnu.org/engine/2008/06/17/molodizhnij-soyuz-nu-u-sevastopoli-fotoreportazh/>> (abgefragt 19 November 2008).
- Msnu.org. "Osnovni dokumenty" <<http://www.msnu.org/engine/msnu/>> (abgefragt 19 November 2008).
- NuclearCat. "Nacionalizm i politika v Osnovnom forume ZAPREŠČENY." *Sevastopol.info* (26 Oktober 2008) <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=108816>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Chochlo-zverinec. Kollekcija vyskazyvanij" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=11&t=57602>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Istorija našego Goroda" <<http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=27&sid=d21d83169121adae5ee9f2cb3a85a50c>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Karty i plany Sevastopolja" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=27&t=30558>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Pokinet li Sevastopol' ČF v 2017? Opros 2008" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=22&t=75271>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Politika" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=11&t=102105>> (abgefragt 19 November 2008).

- Sevastopol.info. "Pravila foruma" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=103414>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Redkie knigi po Istorii Sevastopolja (ssylki dlja skačevanija)" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=27&t=30625>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Sevastopol'. (Otkrytki konza XIX - načala XX vekov)" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=27&t=38349>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Segodnja v 18:00 vstrečaem Moskvu!!!" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=11&t=100742>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Sevastopol' pozdravljaet s Dnem Nezaležnosti!" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=11&t=100760>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "'Sevastopol'skie progulki' – novyj sajt o Gorod" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=84919>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "Stichi pro Sevastopol'" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=18649>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sevastopol.info. "1 GIMNAZIJA! VAŽNO! (sbor podpisej)" <<http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=97994&st=0&sk=t&sd=a>> (abgefragt 19 November 2008).
- Sid, I. "Madagaskar – moja utopija. Ukrajinskij tižden" (25 April 2008) <http://www.africana.ru/Madagascar/press/080425_ut-ua.htm> (abgefragt 19 November 2008).
- UA Regnum informacionnoje agenstvo. "Kiev razžigaet na poluostrove krovavij konflikt: Krym za nedelju. Obzor. SMI Kryma za nedelju c 12 po 19 maja" (21 Mai 2008) <<http://www.regnum.ru/news/1003256.html>> (abgefragt 19 November 2008).

Videos

- "Kadry ne pokazannye po TV. Lužkov v Sevastopole." *YouTube*. Eingestellt von "moloko007" (17. Mai 2008) <http://www.youtube.com/watch?v=Z0VM6Epw_eY&feature=related> (abgefragt 19 November 2008).
- "Vystuplenie Lužkova v Sevastopole 9 maja 2008 goda." *YouTube*. Eingestellt von "diasva" (22 Mai 2008) <http://de.youtube.com/watch?v=_e2R8yjkzmQ&feature=related> (abgefragt 19 November 2008).